

Organizadores

Cirlene Jeane Santos e Santos
José Crisólogo de Sales Silva

Realização

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
Campus II – Santana do Ipanema
Grupo Caatinga de Pesquisas Científicas

Coordenação Geral

José Crisólogo de Sales Silva

Comissão Organizadora

Débora Gabrielle Rosa da Silva Pereira
Diego Jorge da Silva
Mateus Henrique Gomes da Silva Bispo
Samuel Nunes da Silva

Parceiros

Capa

Mateus Henrique Gomes da Silva Bispo

Edição e Diagramação

Débora Gabrielle Rosa da Silva Pereira

Cirlene Jeane Santos e Santos

José Crisólogo de Sales Silva

Comissão Científica

Acurcio Castelo David – UFAL
Adelmo Fernandes de Araújo – UFAL
Alayde Ricardo da Silva – CESMAC
Alcides José de Omena Neto – UFAL
Alessandra Nascimento Pontes – CESMAC
Aline Bezerra Falcão – UNEAL
Almir Almeida de Oliveira – UNEAL
Ana Luísa Tenório dos Santos – UFAL
Ana Maria Vergne de Moraes Oliveira – UFAL
Ana Paula Couceiro Figueira – UC/Portugal
Ana Paula Solino Bastos – UFAL
Anderson Moreira Aristides dos Santos – UFAL
André Luiz Beserra Galvão – UFAL
André Maia Gomes Lages – UFAL
Bruno Henrique Alves do Nascimento – SEMED
Bruno Rogério Duarte da Silva – UNEAL
Bruno Setton Gonçalves – UFAL
Camila do Carmo Hermida – UFAL
César Auguste Badji – UFRPE
Cicero Ferreira de Albuquerque – UFAL
Cirlene Jeane Santos e Santos – UFAL
Daniela Cavalcanti de Medeiros Furtado – UFAL
Daniele Cristina de Oliveira Lima – CESMAC
Debora Lucia Correia Ramos Costa – UNEAL
Elizete Santos Balbino – UNEAL
Elson dos Santos Gomes Júnior – IFF
Erika Flavia Soares Costa – UNIT
Evanilson Landim Alves – UPE
Fabiano Santana dos Santos – UFAL
Isabel Lopes Fonseca Ferreira – SEMED/Arapiraca
Jailson Costa da Silva – IFAL
Jakes Halan de Queiroz Costa – UFAL
Jane Cleide dos Santos Bezerra – UNEAL
Janice Gomes – SMEDE/Arapiraca
Janice Gomes Cavalcante – SEMED/Arapiraca
Jaqueline Maria da Silva – CESMAC
Javan Sami Araújo dos Santos – UFAL
João Manoel da Silva – UEPI
José Andreey Almeida Teles – Veterinário
José Crisólogo de Sales Silva – UNEAL
José Roberto dos Santos – UFAL
Julimar do Sacramento Ribeiro – UFAL
Klena Sarges Marruaz da Silva – FIOCRUZ
Laudirege Fernandes Lima – UNEAL
Lucas Pereira da Silva – UFAL
Luciana Tener Lima – SEDUC
Luciano Mendes – ESALQ
Manoel Santos da Silva – IFAL
Márcio Oliveira Rocha – UFAL
Maria Aparecida Cruz – IFPE
Maria Aparecida Vieira de Melo – UFRN
Maria do Socorro Barbosa Macedo – UNEAL
Maria José de Brito Araújo – UNEAL
Marilia Alves Grugiki – UFAL
Marinaide Lima de Queiroz Freitas – UFAL
Michele Lins de Moraes – Universidade de Lusíada – Portugal
Natallya de Almeida Levino – UFAL
Natércia de Andrade Lopes Neta – UNEAL
Rocio Echeverría – CIECAS-IPN/México
Sanadia Gama dos Santos – UNEAL
Sara Ingrid Borba – SEDUC
Sara Ingrid Borba – SEDUC
Sara Jane Cerqueira Bezerra – UNEAL
Sônia Maria Soares Ferreira – CESMAC
Thais Guimaraes Alves – UFU
Thyago Celso Cavalcante Nepomuceno – UFPE
Ulisses Rúbio Urbano da Silva – UFAL
Verônica Nascimento Brito Antunes – UFAL
Viviane Patrícia Pereira Félix – UNCISAL
Wanderson Rodrigues Moraes – UNESP

Comissão Avaliadora

Adevan dos Santos Nicandido Filho	Javan Sami Araújo dos Santos
Aline Bezerra Falcão de Oliveira	Johnny Pereira Gomes
Amanda Cibele da Silva Oliveira	Jonorete de Carvalho Benedito
Amanda Tener Lima	José Manoel da Silva
Amilkiane Protazio Dino da Silva	José Raildo Vicente Ferreira
Ana Lydia Vasco de Albuquerque Peixoto	Jose Roberto Santos
Ana Maria Vergne	Karla de Oliveira Santos
Ana Paula Maia dos Santos	Kiara Tatianny Santos da Costa
Anderson Gonçalves Costa	Laudirege Fernandes Lima
Andresso Marques Torres	Luan Danilo Ferreira de Andrade
Antonio Reynaldo Meneses Moura	Luciano Mendes
Beatriz Santana de Lima	Márcio Oliveira Rocha
Charlane Moura da Silva	Maria Gabriella Silva Araújo
Cícero Adriano Vieira dos Santos	Maria Lusía de Moraes Belo Bezerra
Cintia Valéria Batista Pereira	Marília Alves Grugiki
Claudemir Martins Cosme	Marisete de Queiroz Melo
Conceição Maria Dias de Lima	Michele Soares Beltrão
Cristiane Marcela Pepe	Mozart de Melo Alves Junior
Cristina Maria Bezerra de Oliveira	Nadyne Nara Amaral de França
Diogo Pinheiro da Silva	Niemeyer Almeida Filho
Edja Souza Barbosa	Nivânia Ferreira da Silva
Elson dos Santos Gomes Junior	Rodrigo Almeida Pinheiro
Emilly Souza Marques	Sanadia Gama dos Santos
Erica Paula Barbosa	Sara Jane Cerqueira Bezerra
Fabiana de Cássia de Araújo Silva	Silvia Patrícia de Oliveira Silva Bacalhau
Fabiano Santana dos Santos	Silvio Nunes da Silva Júnior
Flavia Braga do Nascimento Serbim	Thaís Guimarães Alves
Geisa Carla Gonçalves Ferreira	Ulisses Rubio Urbano da Silva
Gerlan Cardoso da Silva	Verônica Nascimento Brito Antunes
Gesyca Patrícia da Silva Santos	Wanderson Mulato de Andrade
Jakes Halan de Queiroz Costa	Welber Ângelo de Araujo
Jaqueline Maria da Silva	

Álvaro Vieira Pinto and Youth and Adult Education

Elson dos Santos Gomes Junior⁽¹⁾

⁽¹⁾ ORCID n° <https://orcid.org/0000-0002-7222-8288>; Professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica; Instituto Federal Fluminense – IFF; Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, BRAZIL; E-mail: elsonuenf@yahoo.com.br;

Resumo: O presente artigo apresenta uma análise das contribuições do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto (1909 - 1987) para a educação de Jovens e Adultos – EJA. A importância de seus estudos na relação entre educação e tecnologia tem figurado com preponderância nas pesquisas a respeito de sua obra educacional, no entanto, podemos perceber que existe uma análise direcionada especificamente para a educação de adultos e traz enriquecimento pedagógico e político para o desenvolvimento destes sujeitos. A metodologia empregada é de cunho qualitativo-bibliográfico e pautou-se em sua obra dedicada a educação de adultos e em estudos recentes sobre sua filosofia da educação. Os resultados apontam para a existência de uma proposta pedagógica que busca se afastar ao máximo de práticas educacionais instrumentais e formalistas. Neste sentido aponta para a preocupação de uma educação que faça do seu público-alvo partícipes da história através de uma relação dialógica entre educação (cultura mediada) e educandos, sinalizando para a importância da formação de professores como requisito essencial para atais objetivos.

Palavras-chave: Álvaro Vieira Pinto, Educação de Jovens e Adultos, Educação.

Abstract: This article presents an analysis of the contributions of the Brazilian philosopher Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) to the education of Youth and Adults - EJA. The importance of his studies in the relationship between education and technology has figured prominently in research on his educational work, however, we can see that there is an analysis specifically directed to adult education and brings pedagogical and political enrichment to the development of these subjects. The methodology used is of a qualitative-bibliographic nature and was based on his work dedicated to adult education and on recent studies on his philosophy of education. The results point to the existence of a pedagogical proposal that seeks to move away from instrumental and formalist educational practices as much as possible. In this sense, it points to the concern of an education that makes its target audience participants in history through a dialogic relationship between education (mediated culture) and students, signaling the importance of teacher training as an essential requirement for such objectives.

Keywords: Álvaro Vieira Pinto, Youth and Adult Education, Education.

Introdução

Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) figura entre os grandes pensadores brasileiros, principalmente, pela grande contribuição a respeito do conceito de “tecnologia” (VIEIRA PINTO, 2005; 2007) que, nos estudos sobre educação e tecnologia, tem colocado seu nome entre as referências obrigatórias (FREITAS, 2006; MENDOMÇA; OLIVEIRA; COSTA, 2016; COSTA; MARTINS, 2019; DIAS, 2021). No entanto, além destes, possui em seus trabalhos um fio condutor

de questionamentos e propostas pedagógicas muito importante e, por isso, acabou resultando em estudos que compararam sua pedagogia com a de ninguém menos que Paulo Freire (TEIXEIRA; RUMMERT, 2019; FÁVERI, 2014).

As lições deixadas pelo filósofo fluminense nos colocam diante de questionamentos históricos, culturais, antropológicos, tecnológicos, de formação humana e tantos outros de maneira dialógica, integrada, buscando sempre uma totalidade didaticamente descrita para os fins de transformação. Para ele as mudanças qualitativas necessárias encontram-se juntas na busca pela humanização das relações sociais e que, por isso, não bastava convergências do tipo “ciência, existência e técnica” (HERCULANO; FERREIRA, 2015), sem com isso afetar positivamente a condição humana.

O entendimento de que a vida educativa está associada a uma prática expansiva e incessante que caminha dialeticamente com o desenvolvimento histórico através da mediação cultural oriunda das relações sociais levou-o a percepção de que educação não deve ser entendida por modalidade, mas sim, por sua capacidade de dialogar com o mundo e de ser afetada por ele (COSTA; MARTINS, 2019). Neste sentido, “(...) abriu caminhos para a reflexão sobre o que é ensinar e aprender, sobre a relação educador-educando, sobre os conceitos de educação, alfabetização, educação de adultos, concepção ingênua ou crítica da educação, conteúdo e forma da educação (...)” (MAINARDES, 2015, p.106).

A pedagogia de Álvaro Vieira Pinto encontra-se assim situada historicamente em um contexto de debates sobre as causas do subdesenvolvimento na periferia do capital e, através de seus trabalhos no Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB – enfatizou a importância do desenvolvimento humano para a superação do atraso econômico (SILVA, 2015; FREITAS, 2006). A centralidade das transformações humanas, principalmente da população excluída pelas estruturas socioculturais do capital, tornou sua contribuição original e indispensável para a compreensão da realidade educacional brasileira (SAVIANI, 2001).

Procedimentos Metodológicos

Considerando o referido quadro este trabalho se propõe a abordar a contribuição de Álvaro Vieira Pinto (2001) dedicada estritamente a “educação de adultos” e, assim, seguirá como percurso explicativo (I) os principais elementos de sua perspectiva educacional para adultos, (II) o papel relacional entre cultura e educação e, por último, (III) a importância da formação de professores para a educação de adultos. Temos assim em uma perspectiva analítica de cunho qualitativo-bibliográfico que, além da referida obra (VIEIRA PINTO, 2001), contará com estudos recentes sobre o pensamento educacional do referido autor.

Vale ressaltar que sua contribuição enfatiza uma perspectiva de totalidade, ou seja, considera a existência humana em diversas “dimensões” (SCHELER, 2008) e, no que se refere ao “trabalho”, o vê como para além de um ofício ou atividade laboral, mas sim, como a porta da historicidade dos excluídos (DIAS, 2021). Por isso cada tópico desenvolvido a seguir deve ser entendido como um esforço de operacionalizar a entrada dos trabalhadores – a grande maioria da população brasileira – no universo do que chamou Freire (2018) de “fazimento” e que nosso autor designou de “história”.

Fundamentos pedagógicos para EJA

A análise de Álvaro Vieira Pinto (2001, p. 29) se inicia com a elucidação do conceito de “educação” onde, para nosso autor, deve ser considerada a distinção ente o “sentido estrito” do “sentido amplo”. Na primeira perspectiva a educação é uma prática conteudista, limitada ao espaço escolar e realizada de maneira verticalizada entre um possuidor de conhecimentos e

“pessoas que buscam ser “cultas” com a aquisição de conhecimentos importantes. Na segunda, por outro lado, se caracteriza pelo seu “interesse social” e sua realização se faz por meio do compartilhamento de saberes que, necessariamente, extrapolam os formalismos do espaço escolar e alcança a dimensão sócio-histórica (MENDONÇA; OLIVEIRA; COSTA, 2016; DIAS, 2021).

A educação é para Álvaro Vieira Pinto (2001, p.30-31) “um processo” histórico dialógico que evidencia o fato existencial onde o “homem se faz ser homem”, assim, é “um fato social” que compreende o passado e o futuro e integra o fenômeno cultural em sua totalidade. Por isso é necessariamente maior que qualquer formalismo escolar como bem definido no conceito de “razão instrumental” de Adorno e Horkheimer (1991), onde o “conteúdo” acabou se tornando mais essencial do que o próprio desenvolvimento humano.

A conceituação de educação em Álvaro Vieira Pinto (2001) envolve o entendimento de que a sociedade do capital é desigual e que essa característica se torna mais acentuada em sociedades de capitalismo periférico, por isso, devemos cuidar para que o “saber letrado” das elites não se torne ideologicamente hegemônico em termos de “necessidade”. Isso nos ajuda na compreensão de que, para os setores economicamente abastados, a educação responde a necessidades de classe que, muitas vezes, são impostas como fundamentais quando, na verdade, não devem ser equivalentes aos verdadeiros interesses nacionais.

Por isso a educação possui uma característica “teleológica” cuja finalidade não é alcançar uma carreira ou determinando *status* econômico, mas sim, equidade no que tange à participação na produção e reprodução da cultura nacional (VIEIRA PINTO, 2001). Isso significa dizer que toda a população deve ser afetada pelos valores e necessidades inerentes ao desenvolvimento humano na mesma medida em que afetam – dialogicamente – essa mesma cultura. Nestes termos ela deixa de ser “letrada” e direcionada para as veredas elitistas de consumo e práticas culturais legitimadas na perspectiva de uma classe ou frações de classe para, de forma mais ampla, conduzir à necessidades ontológicas manifestas em uma cultura nacional que possui nos trabalhadores seus princípios norteadores de “necessidade” para o desenvolvimento humano (COSTA; MARTINS, 2019; DIAS, 2021).

Apesar de seus aspectos contraditórios (VIEIRA PINTO, 2001, p.34 -36) – por ser uma prática de uma sociedade desigual –, a educação precisa estar conectada a uma “essência concreta”, ou seja, deve ser desenvolvida levando em consideração a realidade vivida por seus sujeitos. Para o filósofo fluminense a “educação real” é assim “determinada pela formação histórico-social” e, por isso, quanto mais teórica e abstrata for a educação, mais distante estará de seus objetivos transformadores. Sua “teleologia” é voltada para a condução dos sujeitos que existem pelo trabalho – tanto em termos ontológicos quanto no sentido econômico (FREITAS,

2006) – de volta à história, onde a presença da massa trabalhadora possa afetar os rumos e os parâmetros da legitimidade do conhecimento, de modo geral, da cultura.

Essa análise é muito atual e possui conexão com fatores alarmantes como, por exemplo, o fato de que das pessoas em idade entre 14 a 29 anos que não frequentaram a escola, e com nível de instrução inferior ao ensino Médio Completo, 71,8% são pretos ou pardos (IBGE, 2020); ou seja, a ideia de que a legitimidade da “educação elitista” se faz, também, pela ausência de outros sujeitos é atual e encontra ressonância no histórico “afunilamento” educacional (FERNANDES, 1966; SERGEI; CARVALHO; KIPNIS, 2003) experimentado pelo Brasil.

Prosseguindo com sua análise, Álvaro Vieira Pinto (2001) expõe a segunda questão para a educação de adultos que se refere a relação dos conceitos “forma” e “conteúdo”. No primeiro, salienta a importância de se romper com uma pedagogia de “gabinete” que entende a forma de maneira “ingênua”, ou seja, como simples socialização de conteúdos de acordo com a idade. Neste sentido, ao tratar do segundo conceito, enfatiza a importância de um “conceito crítico de conteúdo” que, entre outras coisas, seja capaz de superar a dicotomia existente entre “educação humanista” e “educação tecnológica”.

A organização curricular passa assim a ser percebida como a capacidade de uma educação unitária que, uma vez condicionado ao interesse social, tem como objetivo a “realização do homem” dentro de seu ambiente social (VIEIRA PINTO, 2001, p.44). Sua preocupação se concentra na promoção de uma educação que, ao unir a “técnica” e o “humanismo” em todas as suas dimensões possa contribuir para a ascensão das classes populares; ou seja, põe ênfase no fato de que a tecnologia só altera a realidade de um país se, junto com ela, sua população também se desenvolver (HERCULANO; FERREIRA, 2015).

Estes pilares necessitam estabelecer com clareza algumas questões a respeito da educação para adultos sendo estas: “a quem educar? Quem educa? Com que fins? Por que meios?” (VIEIRA PINTO, 2001, p.46). Álvaro Vieira Pinto enfatiza, na resposta a primeira questão, que educação deve ser uma prática democrática, assim, ao manifestar-se como um fato social total, diz muito com sua condição sobre a realidade social de um país. Por isso adverte que não devemos lutar com a utopia bem intencionada que simplesmente afirma o aspecto democrático, mas sim, lutar para que ele se efetive. Nisto aponta que pequenos avanços reais são mais importantes do que grandes perspectivas utopistas pois, como já foi dito, quanto mais as classes populares integrarem na totalidade social mais suas demandas ganharão força nas tensões entre classes.

A segunda questão é respondida de forma a evidenciar que a educação não está contida no professor, mas sim, na sociedade e, por isso, esta é vista como “(...) um fato *humano* que se produz pelo encontro de consciências livres, a dos educadores entre si e os destes com os

educandos" (VIEIRA PINTO, 2001, p. 48-49). Nisto responde em seguida sobre a finalidade da educação que, entre outras coisas, está na postura crítica de rompimento com a "má fé" que dissimula a respeito de sua realização que, entre outros estudos, é demonstrado, também, por Souza (2020). Se a educação não promove a "transformação da existência do povo" e "mudança na condição humana", certamente, ela não está cumprindo seu papel.

Por fim, ao tratar dos "meios" (VIEIRA PINTO, 2001, p.49-50), salienta que a escola é o primeiro "produto social preparado exclusivamente para ela" – as crianças –, por isso, é também a melhor maneira de "revelar o status social" e inserir a criança em uma discussão a respeito das condições efetivas de existência. Neste sentido os "meios" encontram-se todos dados na totalidade social e o seu papel com preponderância no processo educacional vai depender da maior ou menor proximidade com a realidade histórica. Sendo assim essa perspectiva dialoga com a necessidade do que Fernandes (1989) chamou de "educação para a vida" e que, por isso, não comporta formalismos pois ao reproduzi-los, estaríamos robustecendo a "má fé" educacional (SOUZA, 2020; GOMES JUNIOR, 2022).

Educação e Cultura

O conceito de "cultura" em Álvaro Vieira Pinto (1991) recebeu importância e sua obra sobre educação de adultos por dois motivos principais. Primeiro, desfazer a "ingenuidade" de acreditarmos que a cultura da elite seja o melhor caminho para o desenvolvimento socioeconômico e educacional de um país e que, como anunciou Rousseau (1999) em sua crítica sobre o desenvolvimento da Arte e das Ciências, esta falta de atenção pode incorrer no fortalecimento das estruturas de poder e submissão que fazem destes conhecimentos instrumentos de pura e simples dominação.

O segundo motivo (VIEIRA PINTO, 2001), encontra-se em salientar o desafio de ampliar a concepção de cultura com a inclusão das camadas populares, mais precisamente, dos trabalhadores. Esta questão é de suma importância não apenas no que tange ao consumo, mas sim, para a legitimação das contribuições populares para o desenvolvimento nacional que, como já dissemos, está atrelado ao desenvolvimento humano amplo de toda a população.

Sua crítica coloca em xeque a ideia de uma cultura nacional (VIEIRA PINTO, 2001) e de uma unidade acima de toda e qualquer diferença, uma vez que, ao denunciar a exclusão de milhões de pessoas – principalmente adultos trabalhadores –, estamos elegendo uma fração apenas da sociedade brasileira. Isso implica no reconhecimento da necessidade e efetivação de um dos mais urgentes e necessários desafios para a sociedade brasileira atual, ou seja, uma virada na perspectiva estética, principalmente, no que tange a educação e, por conseguinte, seus desdobramentos sobre as instituições e suas relações com a massa trabalhadora.

A “cultura”, ao portar elementos constitutivos da sociedade – de seus variados estratos, manifestações, cores, estéticas, etc. –, estaria mediando dialogicamente a existência e proporcionando o que Freire (2018) chamou de “fazimentos”. Com isso, aponta Álvaro Vieira Pinto (2001, p.61), estaríamos combatendo efetivamente uma série de violências, principalmente, as imposições culturais das classes hegemônicas que se fazem por meio da “ingênua” crença de que os trabalhadores e pobres, quando estudantes, são apenas “educandos ignorantes”.

Essa perspectiva (VIEIRA PINTO, 2001) enfatiza uma prática cotidiana de objetificação da população trabalhadora e pobre que, por serem “desprovidos” de cultura e “inaptos” culturalmente, necessitam receber este conteúdo “humanizador”; ou seja, até que estejam reproduzindo a cultura legítima, – consumo de determinados produtos, espaços, “conhecimentos”, arte, educação, etc. – não estarão em condições de aceitação social e “reconhecimento” (TAYLOR, 1997; SOUZA, 2012), sendo por isso alvo das investidas “preventivas” dos portadores da civilidade através de suas instituições.

Essa crítica nos ajuda na compreensão – além de outros autores e teorias – do que enfrenta cotidianamente a população trabalhadora no Brasil, principalmente, quando nos deparamos com casos corriqueiros de prisões por “engano”, com casos de discriminação racial e de classe, com a qualidade dos serviços prestados à população e com a pouca receptividade da sociedade civil para essas demandas e seus sujeitos (FERNANDES, 2010; 2011). O não reconhecimento dos considerados “sem educação” ou “ignorantes” (VIEIRA PINTO, 2001) corrobora o que Fernandes (2008) chamou de “não gente” ao tratar da ausência de inclusão da população negra na sociedade de classes.

Neste sentido a cultura veiculada, usada pelas classes políticas disseminada como única via de desenvolvimento pelas frações hegemônicas, na verdade, contribui para a ampliação da “ingenuidade” e, por conseguinte, das estruturas discriminatórias e desumanas que retira das pessoas das classes populares e trabalhadores a possibilidade de dignidade (VIEIRA PINTO, 2001). Essa cultura nociva e travestida de avanço democrático e civilizacional é, na verdade, a face silenciosa da produção e da reprodução da desigualdade e da construção de uma estética “legítima” que, através dos seus iguais, é capaz de identificar e diferenciar a “gente” da “não gente” (FERNANDES, 2008; SOUZA, 2020).

O papel da educação para uma cultura com estas características, para alcançar efetividade, necessita aproximar ao máximo as pessoas de sua condição existencial e, por isso, quanto mais distante de sua efetividade mais se torna nociva para as possibilidades de inclusão dos trabalhadores (VIEIRA PINTO, 2001). Por isso necessita tratar dos gostos, das formas,

manifestações culturais, necessidades, em resumo, dos “fazimentos” (FREIRE, 2018) destas populações que, como já dissemos, já possuem cultura, conhecimentos e saberes.

Essa leitura também nos faz desconfiar de projetos verticalizados de educação que tentam implementar projetos salvacionistas e de redenção, como se toda a população brasileira fosse portadora de uma mesma “gramática” social (NUNES, 2004). Nestes termos um projeto minimamente sério de valorização e promoção da cultura ou de uma pretensa “cultura nacional” deve, segundo Álvaro Vieira Pinto (2001), considerar os níveis de inserção e participação dos diversos segmentos da totalidade social.

Sem essa representatividade, sem essa inclusão, sem a transformação das necessidades destas populações historicamente excluídas em tópicos da agenda política, não será possível falar de “cultura nacional”. Para Álvaro Vieira Pinto (2001) a nação se faz pelo trabalho – entendido como categoria ontológica – assim, se temos milhões de adultos necessitando da escola para melhorar suas condições de vida, isso, por si só, já é um indicativo “histórico” (WALLERSTEIN, 2001) de que existe marginalização, de que existe uma estética e uma educação legítimas e, por último, que existe uma dissociação entre educação e história para boa parte da população adulta no Brasil.

A “Formação do Educador”

A filosofia da educação de Álvaro Vieira Pinto (2001), pela amplitude de sua análise, não poderia deixar de tratar da “formação de professores” como um tema norteador, necessário e imprescindível para a “educação de jovens e adultos”. Coloca assim o professor no papel de mediador que, neste sentido, está para o educando de maneira totalmente dialógica, uma vez que não deve vê-lo como “inculto”, mas sim, como portador de saberes que atestam sua validade pela capacidade de tornar-se trabalho e oportunizar a vida de sujeitos; ou seja, muitos jovens e adultos, apesar de não possuírem educação formal, encontraram na “sociedade” conhecimentos necessários para o seu “fazimento”, como disse Freire (2018).

Essa perspectiva de valorização da Educação de Jovens e Adultos e dos profissionais envolvidos encontra-se também como forma de denunciar a “tese errônea e cruel” (VIEIRA PINTO, 2001, p.81) de que os recursos educacionais devem ser concentrados na educação infantil. O filósofo fluminense argumenta que o aperfeiçoamento e os investimentos na educação de jovens e adultos é urgente, principalmente, pelo fato de que a maioria deles são pais e mães que educam em seus lares. Nisso salientou a importância de sanar qualquer turbulência na formação do que chamou Bourdieu (1994) de “*habitus*” e que foi ampliado por Souza (2020) no conceito de “*habitus precário*”.

A formação de professores nestes poucos exemplos mostra que seus efeitos estão além do espaço escolar e do âmbito institucional e, por isso, é de extremo interesse social assim como todas as formas e propostas de educação. Segundo Vieira Pinto (2001, p. 82) “o educador de adultos tem que admitir sempre que os indivíduos com os quais atua são homens normais e realmente cidadãos úteis (...)”, justamente, para não cair no erro de alimentar a “má fé” já citada por nosso autor e que outros estudiosos designaram de “má-fé institucional” (SOUZA, 2020). Para Vieira Pinto (2001) o professor deve ter em mente que:

O educando adulto é antes de tudo um membro atuante da sociedade. Não apenas por ser um trabalhador e sim pelo conjunto de ações que exerce sobre um círculo de existência. O adulto analfabeto é um elemento frequentemente de alta influência na comunidade. Por isso é que se faz tão imperioso e lucrativo instruí-lo (p.83).

A formação de professores para Vieira Pinto (2001) requer necessariamente uma reestruturação estética – compreendendo com esse termo uma nova forma de ver e de perceber o outro não portador de saber institucionalizado –, como também uma ampliação de perspectiva ontológica. Assim poderemos, enquanto professores, nos colocarmos em condições de diálogo uma vez que, segundo nosso autor, somos mais ignorantes do que especialistas; ou seja, como a educação é “expansiva”, sabemos somente que necessitamos saber e compreender mais.

Por isso a formação de professores para EJA deve promover a maximização das potencialidades do método para educar e, assim, perseguir alguns objetivos elementares. Vieira Pinto (2001, p.86) salienta, entre estes, que uma experiência educacional significativa “deve ser tal que desperte no adulto a consciência da necessidade de instruir-se e de alfabetizar-se”. Quando “programas” voltados para a EJA não conseguem ter continuidade por falta de “interesse”, essa questão pode ser uma via crítica de análise para identificar o que não foi bem desenvolvido no processo educativo.

Outra questão importante refere-se ao fato de que o educador “deve partir dos elementos que compõem a realidade autêntica do educando, seu mundo de trabalho, suas relações sociais, suas crenças, valores, gostos artísticos, gíria, etc.” (VIEIRA PINTO, 2001, p.86). Enquanto uma necessidade “social” a educação não pode se restringir ao espaço escolar e à socialização de conteúdos e técnicas. Essas colocações dialogam diretamente com as inquietações contidas na crítica à “razão instrumental” de Adorno e Horkheimer (1991). Para estes filósofos torna-se totalmente trágica a preocupação de saber fazer sem, com isso, valorizar a humanidade em toda sua complexidade. Isso nos leva a perceber que o conhecimento construído deve levar em consideração o que Freire (2018) chamou de “círculo cultural”.

Um terceiro elemento destacado por Vieira Pinto (2001, p. 87) evidencia que “o método não pode ser imposto ao aluno, e sim criado por ele no convívio do trabalho educativo como educador”. A capacidade de dialogar encontra nesta questão grande ressonância uma vez que muitos professores acabam “ensinando” somente o que acreditam ser importantes sem com isso dialogar minimamente com a realidade do “trabalhador”. Esse descuido corrobora movimentações esquivas com chances de grande desinteresse pois, como já disse Vieira Pinto, esse sujeito já é um membro importante socialmente e, por isso, em seu “círculo cultural” encontra-se o melhor material para operações didáticas.

Além destes pontos o professor, segundo Vieira Pinto (2001, p.87), nunca deve ver o educando (a) da EJA como “atrasado”, pois parte da compreensão “ingênua” de que ele é uma criança que não se desenvolveu. Isso pode conduzir a outro equívoco comum, ou seja, o da infantilização do adulto trabalhador que, ao invés de ter seu universo – principalmente o trabalho – como dimensão privilegiada no processo de ensino acaba, por outro, recebendo instruções socialmente incompatíveis com sua “importância” enquanto sujeito social. Assim:

Esta concepção conduz aos mais graves erros pedagógicos pela aplicação ao adulto de métodos impróprios e pela recusa em aceitar os métodos de educação integradores do homem em sua comunidade, quer dizer, aqueles que lhe fazem compreendê-la e modificá-la, nos quais o conhecimento da leitura e da escrita se faz pelo alargamento e aprofundamento da consciência crítica do homem frente à sua realidade (VIEIRA PINTO, 2001, p88).

Nestes termos a lista de ensinamentos pedagógicos de Vieira Pinto (2001) avança no sentido de afastar os erros mais comuns na condução pedagógica da EJA – e não apenas desta – e que podem certamente contribuir para uma educação mais significativa e, o mais importante, “transformadora”. Estas questões salientadas para a formação de professores continuam ganhando força na obra do filósofo fluminense e, de modo a sintetizá-las, podemos demonstrar com um pequeno quadro.

Tabela 1. “Erros Fundamentais” na EJA

Educação	Educando	O	O educando	Educando da
ingênua	o é visto	educado	deve saber “ler	EJA, por ser
como	“ignorante”.	r explica	e escrever”	“atrasado”, é
		o “social		visto como
		pelo		um “mal”
		abstrato		social.
		”.		

Educaç	Educand	O	O educando	O educando
ão	o é visto	educado	deve objetivar	é visto como
crítica	como	r	o	alguém que
	portador	ênfatiza	"esclareciment	pode
	de um	as	o".	amplificar
	"acervo	"raízes		seus
	do	objetiva		conheciment
	saber".	s" – o		os,
		trabalho		importância
		– do		social e
		universo		influenciar a
		social		sociedade e a
		do		própria
		educand		educação.
		o.		

Fonte: Vieira Pinto (2001, p.89).

Por último, no que tange a formação de professores, vale ressaltar que Vieira Pinto (2001) deixa como norteador em sua filosofia da educação a questão "quem educa o educador?". Sua resposta direta e enfática é simples: a sociedade. Para ele todo o processo dialógico envolvendo a EJA passa pelo social como norteador das necessidades históricas que, por isso, são genuínas e expressam a realidade dos sujeitos e seus desafios. Nesta questão ele nos lembra que:

A resposta correta é a que mostra o papel da sociedade como educadora do educador. Em última análise, é sempre a sociedade que dita a concepção que cada educador tem do seu papel, do modo de executá-lo, das finalidades de sua ação, tudo isso de acordo com a posição que o próprio educador ocupa na sociedade. A noção de posição está tomada aqui no sentido histórico-dialético amplo e indica por isso não só os fundamentos materiais da realidade social do educador, mas igualmente o conjunto de suas ideias em todos os terrenos, e muito particularmente no da própria educação (VIEIRA PINTO, 2001, p.108-109).

A preocupação com uma educação próxima da "realidade", "crítica" e capaz de dialogar com as necessidades de sujeitos "históricos" e "importantes", é a marca da filosofia da educação de Álvaro Vieira Pinto (2001) e de sua análise da EJA. Assim, como parte deste processo, a formação de professores ganhou importância no objetivo de realizar uma educação "expansiva", promotora do anseio pelo saber com conexão social e assim contra a limitadora e trágica "razão instrumental" (ADORNO; HORKHEIMER, 1991). Neste sentido:

Claro está que tecnicamente a formação de professor é um procedimento complexo de dotação de saber e de preparação para sua conveniente transmissão a outros jovens e adultos. Mas, em essência, este procedimento é apenas a condensação, a convergência, das influências que a sociedade exerce sobre seus membros, e que deseja exercer de maneira cada vez mais organizada (VIEIRA PINTO, 1991, p.109).

O tratamento dado pela sociedade aos educandos e educandas da EJA mostra muito das prioridades desta sociedade que, também por isso, necessita ampliar a participação dos sujeitos “importantes” (VIEIRA PINTO, 2001) como forma de influenciar seus direcionamentos e valorações. Por isso, em uma sociedade com taxas tão altas de jovens e adultos consumidos por necessidades básicas (SERGEI; CARVALHO; KIPNIS, 2003; IBGE, 2020) faz-se necessário o investimento na EJA para que a amplificação desta “importância” interfira o quanto antes na dialética envolvendo estes sujeitos e o social.

Conclusão

Acreditamos que conseguimos apresentar a importância da obra de Álvaro Vieira Pinto (2001) para o pensamento educacional e, mais precisamente, para diversas questões da EJA. Sua obra dialoga diretamente com as necessidades sociais e, por isso, expressa uma preocupação com a “realidade”, com a “história”, sendo assim imperativo em sua perspectiva o afastamento – o maior possível – do âmbito estritamente teórico.

Por isso sua filosofia da educação – e também sua pedagogia – dialoga com a perspectiva de autores como Paulo Freire (FAVERI, 2019), pois nutre o objetivo transformador tendo como alvo os “sujeitos históricos” (FREIRE, 2018). Essa orientação muito importa para qualquer política ou ação envolvendo formação de professores pelo simples fato de que serão estes os mediadores, interlocutores e os responsáveis pela didática. Como vimos, se esta estiver desinteressada do horizonte “histórico”, “social” e “dialógico”, toda proposta emancipadora e transformadora poderá estar em risco.

Por isso Vieira Pinto expressa em seu pensamento uma dose de “esperança e democracia” (CÔRTEZ, 2003) que, como vimos, encontra-se na ampliação e amplificação dos sujeitos “importantes” e, infelizmente, historicamente marginalizados pela estrutura desigual do capital periférico e, além disso, pela existência de elites que não se interessam em educar (VIEIRA PINTO, 2001). Nestes termos, a qualidade da democracia no Brasil e em qualquer país não pode deixar de considerar, para seu avanço, o desenvolvimento humano e para isso nada melhor do que uma transformação social que possa começar de forma “expansiva”; essa ideia em Vieira Pinto mostra que o começo de tudo está no experimento de pequenas doses, assim, sejam elas de conhecimento ou de democracia, os sujeitos se encarregarão de lutar por doses maiores.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991.

BOURDIEU, Pierre. *Sociologia. Introdução e Organização* de Renato Ortiz. São Paulo: Ática, 1994.

CÔRTEZ, Norma. *Esperança e Democracia: as ideias de Álvaro Vieira Pinto*. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003.

COSTA, Breno Augusto da; MARTINS, Adriano Eurípides Medeiros. *Lógica Dialética e educação: um estudo introdutório a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto*. *Educação e Pesquisa*. Vol. 45, 2019.

DIAS, Silvano Severino. *Álvaro Vieira Pinto: consciência, realidade nacional e educação*. *Revista Iniciação & Formação Docente*. Vol. 8, n. 3, 2021.

FÁVERI, José Ernesto de. *ÁLVARO VIEIRA PINTO: contribuições à educação libertadora de Paulo Freire*. 2ª Ed. São Paulo: LiberArs, 2019.

FERNANDES, Florestan. *A integração do negro na sociedade de classes*. São Paulo: Globo, 2008. 2 vols.

FERNANDES, Florestan. *Brasil: em compasso de espera – pequenos escritos políticos*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.

FERNANDES, Florestan. *Circuito Fechado: quatro ensaios sobre poder institucional*. São Paulo: Globo, 2010.

FREIRE, Paulo. *A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2018.

FREITAS, Marcos Cesar de. *Economia e Educação: a contribuição de Álvaro Vieira Pinto para o estudo histórico da tecnologia*. *Revista Brasileira de Educação*, v. 11, n. 31, jan./abr., 2006.

HERCULANO, V. C.; CUNHA, Luciana Ferreira da. *A concepção de educação para Álvaro Vieira Pinto e sua contribuição para repensar estudos sobre um ensino tecnológico humanizador*. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, v. 1, p. 1-13, 2015.

IBGE, *Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua*. IBGE, 2020.

MAINARDES, J. Álvaro Vieira Pinto: uma análise de suas ideias pedagógicas. LAPLAGE EM REVISTA, v. 1, p. 98-117, 2015.

MENDONÇA, Camila Tecla Morteau; OLIVEIRA, Patrícia L. L. Mertzig Gonçalves de; COSTA, Maria Luisa Furlan. O conceito de tecnologia na concepção de Álvaro Vieira Pinto: contribuições para a educação a distância. Colloquium Humanarum. Vol. 13, jul./dez., 2016.

NUNES, Edson. Gramática Política do Brasil: Clientelismo e Insulamento Burocrático. Zahar. Rio de Janeiro, 2004.

PINTO, Á. V. O conceito de tecnologia. vol. 1. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

PINTO, Á. V. O conceito de tecnologia. vol. 2. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.

PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens / Discurso sobre as ciências e as artes. Tradução de Lourdes Santos Machado. Introduções e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. S. Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores; volume II).

SAVIANI, Dermeval. Prefácio. In: PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SERGEI, Soares; CARVALHO, Luiza; KIPNIS, Bernardo. Os jovens adultos de 18 a 25 anos: retrato de uma dívida da política educacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2003.

SILVA, Cristiane Rodrigues de Viveiros. Álvaro Vieira Pinto e a educação de adultos. SINERGIA – Revista Científica do Instituto Federal de São Paulo, v. 16, n. 3, p. 225-236, 2015.

SOUZA, Jessé. A Construção social da subcidadania. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

SOUZA, Jessé. A ralé brasileira: quem é e como vive. 3ª ed. São Paulo: Contracorrente, 2020.

TAYLOR, Charles. As fontes do "self": a construção da identidade na modernidade. São Paulo: Edições Loyola, 1997.

 enccult

 www.enccult.org

 Híbrido

ENCONTRO
TEIXEIRA, M. F.; RUMMERT, S. M. Contribuições do pensamento de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire para o debate sobre a Educação da classe trabalhadora camponesa. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, v. 7, p. 5-21, 2019.

WALLERSTEIN, Immanuel. Capitalismo histórico e civilização capitalista . Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.